

SANOAT KONTEKSTIDA ORGANIK VA POLIMERLAR KIMYOSINI O'RGATISH

Sharafov A.Sh., Ixtiyarova G.A.

Toshkent davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614397>

Annotatsiya: Ushbu maqolada organik va polimerlar kimyosini sanoat sharoitida o'qitish muhokama qilinadi. Rivojlangan va rivojlanmagan mamlakatlarda sanoat va akademik kimyo o'rtasida tafovut mavjud. Sanoat va akademiya o'rtasidagi tafovut sanoat amaliyoti uchun asosiy kimyo o'qitiladigan kursni ishlab chiqishga turtki bo'ldi. Ajablanarlisi shundaki, bugungi kunda ko'pchiligi nazariy asosga ega bo'lgan bu kimyo keng tarqalgan organik kimyo matnlarida uchramaydi.

Kalit so'zlar: organik kimyo, polimerlar kimyosi, metodika, sanoat korxonalarini

Maqola bir nechta tushunchalarga asoslanadi, ulardan biri shundaki, ishlab chiqarilgan barcha organik kimyoviy moddalarning 90% yettita asosiy xom ashyodan olinadi: etilen, propilen, to'yinmagan uglevodlar, benzol, toluol, ksilenlar va metan. Shunga ko'ra, neftni qayta ishlash zavodida yettita asosiy xom ashyo qayerdan kelib chiqishini aniqlash va keyin ularning har biri bilan bog'liq kimyoni o'rganish muhimdir. Ushbu yondashuvdan foydalanib, sanoat organik kimyosini fan sifatida ko'rib chiqish mumkin.[1]

Sanoat kimyosi bo'yicha kurslarni tashkil etish bo'yicha mening barcha tajribalarim shuni ko'rsatadiki, kimyogarlarning sanoatda ishlashni boshlashdan oldin sanoatning imkoniyat va cheklolarini tushunishlari muhim ahamiyatga ega. Agar ular sanoat kimyosini o'z ichiga olgan ulkan sohada qanday o'rinni egallashlarini tushunishsa, ish joyida o'qitish, albatta, muhimligini tushunishsa, yanada samaraliroq bo'lar edi; ammo agar kimyogar yoki muhandis ishga kelmasidan oldin sanoat kimyosi fanini o'rgangan bo'lsa, bu ancha samarali bo'ladi.[2]

Uchta neftni qayta ishlash reaksiyasi - termal yorilish, bug' yorilishi va katalitik reforming - asosiy kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish. Ushbu jarayonlar batafsil yoritilgan. Kimyoviy moddalar orasida etilen eng muhim hisoblanadi.

Barcha neft-kimyoning qariyb 40% undan ishlab chiqariladi. Shunga qaramay, etilen kimyosining asosiy qismini qoplash uchun o'rganish kerak bo'lgan 15 dan ortiq kimyoviy reaksiyalar mavjud emas. Bularga polietilenlarga polimerlanish va vinilxlorid olish uchun oksixlorlash, atsetaldegid va vinil asetat olish uchun Vakker reaksiyalari va stirol, etilen oksidi, etilen glikol va etilen oligomerlariga olib keladigan reaksiyalar kiradi. Etilen polimerlarini o'rganish erkin radikal va Ziegler polimerizatsiyasini muhokama qilish, shuningdek, kristallik, sopolimerlanish, polimerlarda mustahkamlik manbai va umuman polimer xususiyatlari kabi ko'plab polimer tushunchalarini kiritish imkonini beradi.[3]

Kimyoviy moddalarni nafaqat polimerlarda, balki sirt faol moddalar va farmatsevtika kabi boshqa sohalarda ham qo'llash ta'kidlangan. Va nihoyat, kurs neftdan tashqari manbalarga asoslangan kimyoviy moddalarni o'z ichiga oladi: ko'mir, uglevodlar, yog'lar va efirlar. Ushbu materiallar bilan qo'llaniladigan kimyo noyobdir va neftning zahirasi kamayganligi sababli muhimroq bo'ladi.

Organik kimyo o'qitishning asosiy maqsadi talabalarga kimyo sanoati ishlab chiqarish jarayonini tushunishdir. Shu nuqtaga kelsak, kimyo sanoati ishlab chiqarish jarayonini

o'qitishga kiritish mumkin, bu talabalarga birikmalar va tegishli jarayonlarni dastlab tushunishga imkon beradi. Shuningdek, u talabalarga ishlab chiqarish tuzilmalari va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga yordam beradi, shunda talabalar o'rganishda kimyo sanoati ishlab chiqarish jarayonini umumlashtira oladilar va ular ichida fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarni xulosalaydilar. Organik kimyo kursida samarali geometrik kimyo sanoati ishlab chiqarish jarayoni talabalarga o'rganish va o'ziga xos ishlab chiqarish jarayoni tufayli intuitiv tasavvurni shakllantirish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarga o'rganganlarini mustahkamlashga, o'quv maqsadlarini aniq belgilashga, o'rganish qobiliyatini mustahkamlashga yordam beradi, o'rganish ishtiyoqini uyg'otish va o'z-o'zini boshqarish uslubini rivojlantirish. Shuningdek, u talabalarining muammolarni hal qilish qobiliyatini yaxshilashi va ularga keyingi kasbiy ta'lim va tegishli kasblarda raqobatbardosh bo'lishga yordam berishi mumkin.[4]

Asosiy maqsad talabalarni nazariya bilan amaliyotni uyg'unlashtirish va asosiy ko'nikmalarni egallashga imkon berishdir. O'qitish jarayonida o'qituvchilar dolzarb vaziyatlarni birlashtirishi, kimyo ishlab chiqarish jarayoni, kimyoviy asbob-uskunalariga texnik xizmat ko'rsatish, atrof-muhitni muhofaza qilish va xavfsizlikni muhofaza qilish kabi jihatlardan kimyo sanoatiga ijtimoiy rivojlanishni samarali integratsiyalashi va talabalarining tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qo'shimcha tushuntirish uchun amaliy misollar qabul qilishi kerak. ularni mustaqil bilim olishga undash; faqat shu yo'l bilan talabalar organik kimyoni isloh qilishni o'qitishning muhimligini tushunishlari va o'rganish qobiliyatini oshirishlari mumkin.

References:

1. WITTCOFF, H. A. (1987). Teaching Organic and Polymer Chemistry in an Industrial Context. *Education, Industry and Technology*, 289–291. doi:10.1016/b978-0-08-033913-9.50063-4
2. Embedding equity, diversity, and inclusivity while teaching organic chemistry lab: An instructor's perspective. Jude A. Okolie. Available online 5 August 2022, Version of Record 5 August 2022.
3. Talib, O., Nawawi, M., Ali, W. Z. W., & Mahmud, R. (2012). Simple Explicit Animation (SEA) Approach in Teaching Organic Chemistry. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 69, 227–232. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.403
4. Huang Hongxia. Teaching status and reform of “organic chemistry” in engineering university [J]. *Science and Technology Innovation Herald*. 2011 (14)